

**ANALIZA HOTĂRÂRILOR CtEDO DE CONSTATARE
A ÎNCĂLCĂRII DE CĂTRE REPUBLICA MOLDOVA A
CONVENȚIEI ÎN LEGĂTURA CU PROTESTELE
DIN APRILIE 2009**

**THE ANALYSIS OF ECtHR DECISIONS CONDEMNING THE
REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF THE EVENTS OF
APRIL 2009**

POZNEACOVA Veronica,
studentă, anul III, Facultatea de Drept, USM
Coordonator: ZAHARIA Victor,
dr. în drept, conf. univ.

CZU: 341.64:323.233:342.721

DOI: 10.5281/zenodo.6627652

Summary

On April 5, 2009, general elections were held in the Republic of Moldova. The announcement of their results generated a discontent among the population expressed through peaceful protests, which gradually turned into violent ones. The authorities applied force to the protesters, and the detained persons were subjected to inhuman, degrading treatment and torture. Among the deviations declared by the victims of these events are: unfounded and undocumented detentions, humiliation of persons, non-provision of medical assistance, violation of procedural rights, among which the prohibition to notify relatives, lawyer about detention, inhuman conditions of detention, torture and non-investigation of these violations by the authorities. To the date, the Republic of Moldova has been convicted for human rights' violations during the events of April 2009 in 9 cases among them Muradu against the Republic of Moldova no. 26947/09, O. R. and L. R. against the Republic of Moldova no. 24129/11, Taraburca against the Republic of Moldova no. 18919/10, Iurcu against the Republic of Moldova no. 33759/10, Cucu and others against the Republic of Moldova no. 7753/13, 75188/13 and 76511/14, Buhaniuc against the Republic of Moldova no. 56074/10, D. against the Republic of Moldova no. 25397/09. In 12 other cases the Republic of Moldova has pleaded guilty and obliged to pay compensation to the victims. Currently, in the process of judging of the Strasbourg High Court, there are other requests generated by the events of April 2009. In this study, there are analyzed the human rights' violations generated by the authorities' actions during the April protests noted by the ECtHR. The European Court started the violation of article 3 in aspects related to the application of torture, inhuman and degrading treatment, article 5 because of the unsubstantiated and undocumented mass detentions and the application of violence during the detention and article 13 because of the ineffectiveness of national remedies in cases related to torture. The analyze of this violation could prevent the subsequent violation of human rights in the hypothetical situation of a demonstration, which turns into mass disorder, as well as to prevent the convictions of the Republic of Moldova regarding the causes related to the events of April 2009. So, in this research we aimed to determine the ECtHR judgments according to winch the Republic of Moldova was con-

victed for the human rights' violations during the events of April 2009, to analyze the common characteristic features for all these violations, to examine the statistical data on the age of the victims, the date and place of their detention, to establish the human rights violations, which have not yet been examined by the ECtHR. Despite the introduction of major modifications in the legislation regulating the limits of application of the force of collaborators of law enforcement bodies, article 3 of the ECHR that prohibits torture remains one of the most frequently violated by the authorities of the Republic of Moldova, which determines the necessity of analysis both the decisions of the European Court and the legislation in force.

Keywords: human rights, torture, detention, ECHR, violence, victim

Introducere

Evenimentele din aprilie 2009 – calificarea CtEDO. Curtea Europeană a marcat cadrul general și a notat circumstanțele legate de așa numite „evenimente din 7 aprilie 2009” analizând sursele guvernamentale oficiale și comentariilor organizațiilor internaționale și non-guvernamentale [1], raportul lui Thomas Hammarberg, Comisarul pentru Drepturile Omului a Consiliului Europe, întocmit ca urmare a vizitei sale în Moldova din 25-28 Aprilie 2009[2]; raportul Comitetului European pentru prevenirea și combaterea Torturii din 27 și 31 iulie 2009[3]; Raportul Comisiei Parlamentare pentru investigarea consecințelor și cauzelor evenimentelor care au urmat alegerile din 5 aprilie 2009; Raporturile IDOM și CrEDO relevante [4]; Declarația Baroului de Avocați din Moldova din 17 aprilie 2009 [5].

Curtea a calificat evenimentele din aprilie 2009 astfel: “La 5 aprilie 2009 au avut loc alegeri generale în Republica Moldova. Rezultatele preliminare ale acestor alegeri au fost anunțate la 6 aprilie 2009. Potrivit rezultatelor publicate, Partidul Comunist din Moldova, care la acea perioada de timp s-a aflat la guvernare a câștigat alegerile cu o diferență mică de voturi. La 6 aprilie 2009, oamenii prin diverse forumuri online și-au exprimat nemulțumirea față de rezultatele alegerilor și presupusa fraudă electorală. La ora 18.00, câteva sute de persoane, majoritatea tineri, s-au adunat în fața monumentului lui Ștefan cel Mare din Centrul Chișinăului. O jumătate de oră mai târziu, 3.000-4.000 de persoane s-au adunat pentru a protesta împotriva presupusei fraude electorale, făcând acest lucru în fața Palatului Prezidențial și a clădirii Parlamentului, după care s-au întors în Piața Marii Adunări Naționale. Apoi a fost anunțată o demonstrație mai mare pentru ora 10 dimineață a doua zi. La 7 aprilie 2009, protestul a fost reluat cu participarea a aproximativ 5.000-6.000 de persoane. Deși la început demonstrația a fost una pașnică, treptat câteva sute de participanți au manifestat acte de violență. Două intervenții efectuate cu mașină de pompieri și forțele speciale au adus mulțimea în stare în care actele de violență nu mai putea fi prevenite. După atacuri violente și aruncări de pietre, care au întâmpinat foarte puțină rezistență din partea poliției, aproximativ 250 de protestatari agresivi au reușit în cele din urmă să pătrundă în etajele inferioare ale Președinției și ale clădirii Parlamentului. Ei au jefuit aceste etaje și au dat foc la

sufragerie din Prezidenție. În timpul nopții în clădirea Parlamentului au izbucnit mai multe incendii, unele dintre ele izbucnind după ce autoritățile au redobândit controlul total asupra clădirii în jurul orei 11 noapte. La aproximativ 1 noapte pe 8 aprilie 2009, diferite unități de poliție și forțe speciale au lansat o operațiune la scară largă menită să restabilească ordinea publică. Cu toate acestea, Comisia a constatat că a fost folosită forța excesivă și toți cei care erau încă prezenți în Piața Marii Adunări Naționale au fost reținuți, indiferent dacă au acționat violent sau nu. Reținerile au continuat pe parcursul câtorva zile. Mass-media a raportat cazuri și a prezentat videoclipuri în care tinerii sunt reținuți și / sau bătuți de polițiști, atât în uniformă, cât și îmbrăcați în haine civile, în centrul orașului pe 8 aprilie și în zilele următoare, mult după încheierea protestelor din seara zilei de 7 aprilie 2009.”[6]

Această calificare făcută de CtEDO în cadrul hotărârii Muradu împotriva R. Moldova nr. 26947/09 [6] este importantă, pe de o parte, din perspectiva descrierii obiective a evenimentelor, care nu este influențată de factorul politic, cât și prin posibilitatea de a determina încălcările drepturilor omului în timpul evenimentelor din aprilie 2009.

În conformitate cu datele oficiale publicate de Procuratura Generală privind investigarea cauzelor penale legate de evenimentele din perioada 06 – 07 aprilie 2009 au fost înregistrate și examinate, în special de procuratura militară Chișinău și procuratura mun. Chișinău, 107 sesizări cu privire la infracțiuni, dintre care în 26 cazuri procurorii s-au autosesizat și au început investigațiile în lipsa plângerilor cetățenilor. [7]

Din numărul total al plângerilor, în 49 cazuri au fost pornite dosare penale, inclusiv:

- în 28 cazuri s-a dispus începerea urmăririi penale în baza art.309/1 Cod penal (tortura) [8],
- în 12 cazuri s-a dispus începerea urmăririi penale în baza art.328 alin.(2) lit.a) Cod penal [8] (depășirea atribuțiilor de serviciu și excesul de putere);
- într-un caz, în baza autosesizării procurorilor, s-a dispus începerea urmăririi penale în baza art.328 alin.(3) lit.b) Cod penal [8] pe faptul excesului de putere și depășirii atribuțiilor de serviciu din partea unor persoane cu funcții de răspundere din cadrul MAI;
- în două cazuri s-a dispus pornirea urmăririi penale în baza art.328 alin.(3) lit.c) Cod penal [8] pe acțiunile factorilor de decizie ai CPs Buiucani pentru acte de violență și reținerii ilegale;
- pe un caz s-a dispus începerea urmăririi penale în baza art.152 alin.(2) lit.e) Cod penal [8];
- pe un caz s-a dispus începerea urmăririi penale în baza art.187 alin.(4) Cod penal [8];
- pe un caz s-a dispus începerea urmăririi penale în baza art.151 alin.(4) Cod penal (vătămarea intenționată gravă a integrității corporale care a dus la decesul persoanei) [8] pe faptul decesului cet. Valeriu Boboc;

- pe un caz s-a dispus pornirea urmăririi penale în baza art.27, 145 alin. (2) lit.m) Cod penal [8] pe faptul tentativei de omor;
- pe alt caz a fost pornită urmărirea penală în baza art.327 alin.(1) Cod penal[8]. [7]

În afară de aceasta, Procuratura Generală la momentul publicării comunicatului[□] a investigat într-un dosar aparte pornit în baza art. 329 alin.(2) lit. lit. a) și b) Cod penal (neglijența în serviciu, soldată cu decesul unei persoane, cu alte urmări grave) [8] acțiunile ex-ministrului Afacerilor Interne și a ex-comisarului mun. Chișinău, care nu au luat măsurile corespunzătoare și au tolerat acțiunile ilegale ale subalternilor săi legate de aplicarea nejustificată a forței fizice și reținerea ilegală a cetățenilor.[7]

Concomitent, în legătura cu evenimentele din perioada 06 – 07 aprilie 2009 de procuratura mun. Chișinău a fost dispusă pornirea urmăririi penale în patru cauze privind acțiunile neglijente (art. 329 alin. (1) Cod penal [8]) ale factorilor de decizie din cadrul a patru comisariate de poliție din mun. Chișinău (Comisariatul general de poliție, comisariatele de poliție sect. Ciocana, Buiucani, Centru), care au admis cazuri de tortură și de aplicare neîntemeiată a forței fizice în incinta unităților teritoriale ale poliției. [7]

În prezent, pornind de la numărul victimelor, care au suferit ca urmare a acțiunilor autorităților, cât și numărul încălcărilor constatate de CtEDO putem remarca faptul că evenimentele din aprilie 2009 reprezintă cea mai gravă încălcare a drepturilor omului de autorități, ceea ce a determinat constatarea repetată a încălcării Convenției Europene de către Republicii Moldova. În prezent sunt constatate 9 încălcări cu referire la dosarele generate de acțiunile autorităților în legătura cu protestele din aprilie 2009, iar în alte 12 cauze autoritățile au recunoscut încălcările comise, angajându-se să plătească despăgubirile solicitate. Pe rolul Curții se mai află și alte dosare generate de evenimentele din aprilie 2009, ceea ce impune necesitatea analizei acestora prin prisma încălcărilor Convenției comise de Republica Moldova.

În timpul evenimentelor din aprilie 2009 au fost încălcate următoarele drepturi:

1) **Dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane și degradante** reglementat de art. 3 din CEDO[9] și art. 24 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova[10]. Tindem să menționăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 15 din CEDO[9], dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman și degradant este un drept absolut, care nu poate fi restrâns chiar și în situații excepționale.

Încălcarea acestui drept fundamental s-a manifestat prin mai multe acțiuni, care pot fi grupate în următoarele categorii:

- tortura „clasică”, care s-a manifestat prin: maltratarea reclamantilor, aplicarea loviturilor de către polițiști[11] cu picioarele bastoane de cauciuc și arme, ordonarea să se culce pe pământ, lovirea reclamantei cu capul de trotuar, [12] im-

punerea să treacă printr-un „coridor al morții” format de polițiști care loveau cu picioarele și pumnii victima în timp ce aceasta intra sau ieșea din comisariat[11] [12], lovirea victimei în amândouă urechile odată (formă de tortură denumită „telefonul”) și în regiunea capului[11], cauzarea traumei craniene [13] determinarea arsurilor prin arderea cu țigări aprinse [6], ordonarea reclamantei să stea lângă perete cu mâinile ridicate pe perete și aplicarea loviturilor persoanelor reținere de fiecare dată când încercau să vorbească sau să se miște [12]

- umilirea victimei prin maltratarea de natură psihologică, amenințarea cu închisoarea pe termen lung, cu violul, tortura [6] și moartea [11], ordonare fiecărei reclamante să se dezbrace complet, să facă așezări în pielea goală, înjosire demnității persoanei, prin cuvintele „prostituată” [14], aplicarea violenței psihologice [6], insultarea verbală a reclamantului [6], care au determinat problemele psihologice specifice victimelor torturii [13], printre care dureri de cap, vertij și insomnie; coșmaruri cu scene din evenimentele traumatiche, dureri de inimă, anxietate și secvențe de amintiri obsesive, suferirea reclamantei de o serie de evenimente traumatiche și prezenta semne clare de tulburare de stres posttraumatic[15],

- condiții materiale de detenției manifestate prin deținerea reclamantului cu alte opt persoane împreună într-o celulă murdară, umedă [13] neventilată, fără mobilă [12] în care nu pătrundea lumina zilei și nici alte mijloace prin care să-și dea seama de ora din zi sau de dată, condiții inumane de detenție, îngrădirea accesului la lumea exterioară, la rude, la avocat sau la doctor, îngrădirea accesului la apă[11], mâncare[14], veceu [6], oferirea apei murdare, nepotabile, care a determinat contaminarea cu hepatită [11], determinarea reclamantului să doarmă pe podea[13] crearea condițiilor în care reclamanții au fost limitați în posibilitatea de a se odihni [6], neacordarea asistenței medicale.

Referindu-ne la alte circumstanțe legate de evenimentele din 7 aprilie 2009, trebuie să menționăm faptul că Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (CRTV) o instituție non-profit, apolitică și independentă, care în prezent reprezintă unicul centru de reabilitare a victimelor torturii și a tratamentelor inumane sau/și degradante din Republica Moldova a oferit ulterior asistență medicală pentru 76 persoane abuzate fizic și psihic de către forțele de ordine în timpul reținerii și detenției. 9 dintre aceștia aveau vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, 44 – între 19 și 25 ani, iar 23 tineri aveau peste 25 ani. [16, p.51] În acest context trebuie să menționăm faptul că în arestul poliției au ajuns 19 copii care au participat la manifestațiile de pe 7 aprilie. Rudele, colegii și prietenii au sesizat avocatul pentru drepturile copiilor pentru stabilirea locului aflării a încă 10 copii. Directorul Centrului pentru Drepturile Omului a remarcat că există bănuieli rezonabile ca minorii arestați după protestele din 7 aprilie au fost supuși unor presiuni, deoarece sunt încordați, frustrați. Le este teamă de situația în care s-au pomenit. [16, p.54] Prin urmare, atât din mărturiile și/sau comportamentul victimelor, cât și din rezultatele examinării medicale a victimelor reiese faptul că colaboratorii poliției au aplicat violența față de persoanele minore (12% din numărul persoanelor examinate de

CRVT “Memoria”), care sunt incluse categorii de victime deosebit de venerabile și se bucură de o protecție sporită în conformitate cu standardele internaționale. Vârsta minoră a victimelor nu a fost luată în calcul de către colaboratorii organelor de drept și nu a determinat neaplicarea torturii față de această categorie de persoane. 30% din persoanele, care au solicitat asistența medicală la Centrul de Rehabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” aveau vârsta cuprinsă între 19 și 25 de ani. În plus, victimele torturii nu au fost înarmate. De aici reiese că aplicarea forței fizice față de acestea în momentul reținerii a determinat încălcarea principiului proporționalității, care se rezumă la utilizarea de către subiecții legii a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc în așa mod încât această utilizare să fie adecvată, necesară și corespunzătoare scopului urmărit. [17, art. 2] (Anexa 1)

Anexa 1

Analizând diagnozele victimelor, menționăm că 60 dintre victimele examinate și asistate de CRTV “Memoria” au suferit traume cranio-cerebrale, confirmate de către medicul neurolog, iar alții 3 au avut fractură humerus, pleurezie post-traumatică și fractura coastelor și nasului. Alte 3 persoane au avut perforate timpanele,

consecință a utilizării metodei de tortură fizică “telefon”. [16, p.51] Prin urmare, traume cranio-cerebrale reprezintă cele mai des întâlnite vătămări ale integrității corporale, constatate la 91% de victime examinate de CRTV “Memoria”. 5% din victimele torturii au suferit perforația timpanului, iar 4% au fost diagnosticate cu fractură humerus, pleurezie post-traumatică și fractura coastelor și nasului. Din caracterul traumelor constatate devine evident izvorul de proveniență a acestora, și anume aplicarea torturii de organele de drept în timpul în care persoanele examinate erau în custodia statului. (Anexa 2)

Anexa 2.

Analizând diagnozele victimelor prin prisma Regulament Nr.199 din 27-06-2003 de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale [13],

observăm că vătămrile corporale constatate de către medici din CRTV “Memoria” se încadrează în vătămrile grave a integrității corporale. Această concluzie se bazează mai ales pe prevederile pct. 44, 61 din Regulamentul Nr.199 [18], în conformitate cu care fractură humerusului și fractura nasului se încadrează în leziunile grave a integrității corporale.

Aspectul specific al acțiunilor autorităților s-a manifestat prin aplicarea torturii psihologice. Astfel, amenințarea cu detenția, violul, leziuni corporale și moartea victimelor sau rudelor acestora au devenit principalul instrument utilizat în scopul obținerii de informații, denunțarea altor participanți, recunoașterea “vinovăției” și pedepsirea persoanelor implicate în proteste. Alte forme ale torturii psihologice, invocate de către victime: restricții ale comunicării cu lumea exterioară, lipsa accesului la informație, dezinformarea, interogarea “încrucișată”, restrângerea accesului la necesitățile vitale, interzicerea și imitarea contactelor cu familia și prietenii, umilirea, atacuri sexuale verbale, dezbrăcare forțată completă, impunerea semnării forțate a mărturisirilor, privare de somn, etc. [16, p.53] În acest context, trebuie să menționăm faptul că aplicarea torturii fizice prin aplicarea violenței față de victime a fost îmbinată cu recurgerea la metodele, care se încadrează în tortura psihologică, manifestată prin amenințări și înjosirea victimelor.

Aplicarea torturii fizice s-a manifestat și prin faptul că majoritatea victimelor au declarat că nu au fost alimentați cu hrană și apă timp de 2-3 zile și nu au beneficiat de asistența medicului, deși au acuzat dureri și probleme de sănătate. Dimpotrivă, unele victime au declarat că au fost maltratați din nou în momentul în care au solicitat avocat, hrană sau accesul la medic, [16, p.52] ceea ce reprezintă o încălcare a garanțiilor fundamentale împotriva torturii la perioadele inițiale de detenție acordate persoanelor reținute printre care dreptul de a informa rudele apropiate despre reținere, stipulat de prevederile art. 173 din Codul de Procedura Penală [19, art. 173], dreptul de a fi asistat de un apărător, reglementat de art. 167 alin. 1^a [19, art. 167 alin. 1^a] și dreptul la examinare medicală, inclusiv pe cont propriu, consfințită de art. 64 alin. 2 pct. 15, 15^a [19, art. 64 alin. 2 pct. 15, 15^a]. Alte garanții, care ar trebui să fie oferite persoanelor reținute includ drepturile persoanei bănuite stipulate în art. 64 al Codului de Procedura Penală.[19, art. 64] Cea mai de întâlnită încălcare a drepturilor respective s-a manifestat prin neacordarea asistenței medicale solicitate de persoanele reținute.

În plus, majoritatea victimelor au fost reținute în stradă de către polițiști sau persoane în civil. În momentul reținerii, grupuri de la 2 la 6 persoane în civil sau polițiști aplicau simultan lovituri victimelor. De asemenea, în incinta centrelor de detenție, a fost practicat “coridorul morții”, lovituri cu pumni, picioare, bastoane, bâte și chiar patul armei în față, cap, coaste, ceafă, tâmpile în timp ce victimele erau încătușate și nu se puteau apăra. Au fost înregistrate declarații în care tinerii au fost loviți cu capul de automobil sau pereți. [16, p.51] În acest context, trebuie să menționăm încălcarea principiului proporționalității prin aplicarea forței fizice și mijloacelor speciale în timpul reținerii, aceasta fiind aplicată față de persoanele

imobilizate, care nu mai opuneau rezistență organelor de drept. În plus, ele nu au fost înarmate și nu au prezentat pericolul real pentru polițiști.

Fiind chestionate după metoda de evaluare a traumei “Harvard” de către medicii RCTV “Memoria”, victimele au invocat bătăi și lovituri peste tot corpul, aplicarea torturii în detenție, leziuni fizice severe, “îndoctrinare” politică și ideologică pro-comunistă și anti-democratică, abuz sexual și umilire sexuală, confiscarea și distrugerea bunurilor personale, răpire, izolare forțată de alte persoane, obligare de a trăda un membru de familie sau prieten cu expunerea riscului de moarte sau traume severe. De asemenea, multe dintre victime au afirmat faptul că au fost martori ai actelor de tortură și a bătăilor peste tot corpul, aplicate la întâmplare unor persoane pașnice. Anume aceste circumstanțe au fost invocate de către victime drept evenimente traumatice. Unele victime ale torturii, tratamentelor inumane și crude, au declarat că au pierdut cunoștința în timpul în care erau torturați sau târați de către reprezentanții forțelor de ordine. [16, p.52] Numeroasele persoane care au fost maltratate, reținute și deținute de către forțele de ordine în legătură cu evenimentele din 7 aprilie au declarat medicilor CRVT “Memoria” că umilinta și înjosirea demnității umane a fost cea mai oribilă experiență trăită de ei în perioada detenției. [16, p.53]

Nerespectarea condițiilor materiale de detentei s-a manifestat prin faptul că s-au aflat în încăperi lipsite de ventilare și lumină, câte 20 persoane în 12 m.p. sau 25 persoane în 8 m.p. Unii deținuți au declarat că s-au aflat în garajele Comisariatelor de Poliție, în portbagajele automobilelor, în cușcă metalică cu gratii. În perioada detenției, victimele au fost lipsite de hrană, apă și somn, fiind restricționat accesul la examinarea și serviciile medicale, facilitățile igienice, etc. Poliția a folosit pe larg și sistematic relele tratamente împotriva persoanelor aflate în custodia sa. [16, p.55]

Atât analiza aprecierii CtEDO, cât și a circumstanțelor de fapt justifică încadrarea acțiunilor colaboratorilor organelor de drept în cadrul celor de rele tratamente sau tortură. Numeroase mărturii ale victimelor torturii, certificatele medicale, care atestă existența vătămarilor grave probează recurgerea la aplicarea violenței fizice și psihice în momentul reținerii și a detenției persoanelor în comisariate de poliție. În acest context, trebuie să remarcăm faptul că aplicarea largă a torturii de organele de drept în timpul în care persoana se afla în custodia statului reprezintă o încălcarea gravă a drepturilor omului. În plus, Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și CEDO califică dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman și degradant ca fiind un drept absolut, de la care statul nu poate deroga, iar existența situației excepționale nu poate reprezenta o justificare a aplicării torturii de organele de drept. [20, art.2 alin. 2],

În plus, orice aplicare a torturii, tratamentului inuman și degradant trebuie să fie investigată eficient și efectiv de către autorități, ceea ce implică determinarea colaboratorilor organelor de drept, care au aplicat tortura și tragerea lor la răspunde-

rea penală ca urmare a unui proces echitabil cu respectarea principiului prezumției nevinovăției, garanțiilor procedurale și a accesului liber la justiție. Importanța incriminării acțiunilor de tortură se manifestă prin faptul că aplicarea relelor tratamente încalcă flagrant principiul respectării demnității umane și implică înjosirea persoanei de către colaboratorii organelor de drept. În pofida existenței unor probe, care dovedeau aplicarea torturii față de persoanele reținute în legătura cu protestele din 7 aprilie 2009, inclusiv prin efectuarea expertizelor medico-legale, care constatau prezența vătămărilor grave a integrității corporale ale victimelor cauzate în timpul în care persoana era în custodia statului, autoritățile nu au investigat efectiv aceste cazuri.

2) **Dreptul la libertate și la siguranță** reglementat de art. 5 din CEDO[9] și art. 25 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova[10].

Analizând hotărârile CtEDO de condamnare a Republicii Moldova în legătura cu evenimentele din 7 aprilie 2009 constatăm că acest drept a fost încălcat prin mai multe modalități printre care: aplicarea forței fizice excesive în timpul reținerii, reținerea efectuată de polițiști îmbrăcați în civil fără prezentarea actelor necesare, , care a depășit termenul legal de 72 de ore, , încălcările constatate în cauza *Buhaniuc c. Republicii Moldova nr. 56074/10 din 28 ianuarie 2014*[11]; reținerea nefondată a reclamantilor conform acuzațiilor, care ulterior au fost retrase în cauza *Cucu și alții v. Republica Moldova nr. 7753/13, 75188/13 și 76511/14 din 10 iulie 2018*[21], reținerea nefondată, aplicarea violenței excesive în pofida faptului că reclamantul era minor și nu se opunea ordinelor polițiștilor, calificată de Curtea ca recurgerea la forța fizică în timpul reținerii, ce nu a fost determinată de comportamentul celui reținut, neanunțarea părinților reclamantului despre reținerea fiului minor decât după expirare a 14 ore din momentul reținerii *de facto* constatate în cauza *Jurcu c. Republicii Moldova nr. 33759/10 din 9 aprilie 2013* [13], reținerea reclamantului de colaboratorii de poliție îmbrăcați în civil fără prezentarea actelor necesare pentru reținere, reținerea nefondată, indicarea eronată a datei și orei reținerii reclamantului, desfășurarea audierilor judiciare în incinta Inspectoratului General de Poliție, dispunerea nefondată a arestului preventiv menționate în hotărârea *Taraburca v. Moldova nr. 18919/10 din 6 decembrie 2011* [12], rețineri în masă, încălcarea regulilor de desfășurare a percheziției, neînregistrarea lucrurilor identificate, indicarea orei reținerii eronat, desfășurarea audierilor judiciare în incinta inspectoratului de poliție Chișinău constatate de CtEDO în cauza *O.R. și L.R. c. Moldovei nr. 24129/11 din 30 octombrie 2018* [14], , nespecificarea orei exacte de arestare a reclamantului și nici a faptei pentru comiterea căreia reclamantul a fost arestat cu excepția articolului incriminat din Codul Penal, depășirea termenului reținerii efective stipulat de prevederile Codului de Procedura Penală constatate de CtEDO în cauza *Muradu împotriva R. Moldova no. 26947/09 din 19 ianuarie 2021* [6], reținere ilegală, detenția ilegală timp de peste cinci ore, fără explicarea motivelor reținerii, neînregistrarea reținerii de către organele de drept, detenție nerecunoscută a recla-

mantei, remarcate de CtEDO în cauza *D. v. Republica Moldova nr. 25397/09 din 8 decembrie 2020* [15].

Analizând datele statistice relevante constatăm că, potrivit informațiilor colectate de societatea civilă, 666 persoane au devenit victime ale evenimentelor post-electorale din Moldova (604 bărbați și 62 femei). 38% dintre acestea au fost reținute la 7 aprilie, iar altele 39% la 8 aprilie 2009. Reținerea persoanelor a continuat și după audierile efectuate în perioada 11-12 aprilie 2009 (17%), fiind astfel continuat procesul de persecutare a protestatarilor pașnici, inclusiv după finalizarea procesului de revocare a măsurilor procesuale de constrângere sub formă de reținere. [16, p.52] (Anexa 3)

Anexa 3.

Din datele statistice reiese că 42% de persoane au fost reținute la 8 aprilie, iar 18% la 11-12 aprilie. Prin urmare, majoritatea victimelor (60%) nu au fost reținute la data de

7 aprilie, în flagrant, ceea ce arată, pe de o parte, persecutarea participanților în proteste, iar pe de altă parte, existența reținerilor în masa prin oprirea transportului, microbuzelor și arestarea tuturor persoanelor, care s-au aflat înăuntru, inadmisibile în stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.[6] Trebuie să menționăm faptul că caracterul dezordinilor în masa determină activitatea specifică a organelor de drept, care trebuie să izoleze participanții agresivi ai manifestațiilor și să le rețină. În timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 organele de drept au reținut doar 40% de participanți în ziua protestelor, care s-au transformat în dezordini în masă, ceea ce arată identificarea ulterioară a persoanelor și recurgerea la rețineri în masă.

Este relevantă și menționarea locului reținerii victimelor. Numai 5% au fost reținute în apropierea clădirilor Parlamentului și Președinției (PMAN-28%, domiciliu-17%, instituții de învățământ-11%, Primărie-3% și în alte locuri (pe stradă, autobus, gară etc.)-36%).[16, p.52] Reținerea persoanelor în domiciliul, instituții de învățământ, pe stradă, autobus, gară arată, pe de o parte, identificarea ulterioară a protestatarilor, aplicarea represiilor față de persoanele, care au exprimat dezacordul cu rezultatele alegerilor, cât și subliniază caracterul reținerilor în masa. Observăm atât reținerea fără prezentarea probelor și a temeiurilor legale, cât și încălcarea dreptului la libertatea circulației, de exemplu, prin reținerea tuturor persoanelor, care s-au aflat în rutieră constatate în cauza O.R. și L.R. împotriva R. Moldovei nr. 24129/11 [14]. În plus, doar 33% din persoane au fost reținute la locul protestelor (PMAN-28%, Parlamentului și Președinției - 5%), ceea ce arată identificarea ulterioară a victimelor și persecutarea acestora. (Anexa 4)

Pe lângă faptul că nu există explicații privind necesitatea unor astfel de “campanii” și justificarea acțiunilor și a consecințelor acestora, este evident faptul că reținerea și detenția în masă a unor persoane generează abuzuri

și violări ale normelor, principiilor juridice și ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. [16, p.55]

Prin urmare, CtEDO a constatat încălcarea majoră a dreptului la libertatea și siguranță, manifestată prin aplicarea excesivă a forței în timpul reținerii cu încălcarea principiului proporționalității, efectuarea reținerilor nefondate, neînregistrate, fără prezentarea actelor necesare, încălcarea regulilor de perfectare a procesului-verbal de reținere, a procedurii și termenului reținerii.

3) **Dreptul la un remediu efectiv** reglementat de art. 13 din CEDO[9] și art. 20 din Constituția Republicii Moldova[10], care consfințește accesul liber la justiție și art. 26, care garantează dreptul la apărare. Semnificația și importanța reglementării dreptului la un recurs efectiv a fost formulată de CtEDO astfel: “Curtea reamintește că articolul 13 garantează disponibilitatea la nivel național a căilor de atac pentru a asigura respectarea și, în consecință, pentru a pretinde nerespectarea drepturilor și libertăților reglementate de Convenție, care sunt transpuse în ordinea juridică internă, ținând cont de o anumită libertate de acțiune a statelor contractante cu privire la modul în care aceștia își îndeplinesc obligațiile care le revin. Pentru aplicarea articolului 13, plângerea de bază a reclamantului trebuie să fie motivată.[22]

Curtea reiterează, de asemenea, că măsura reparatorie prevăzută la articolul 13 trebuie să fie eficientă atât în drept, cât și în practică, în special în sensul că punerea sa în aplicare nu ar trebui să fie împiedicată în mod nejustificat de acțiunile sau omisiunile autorităților statului pârât. Curtea este chemată să nu examineze în mod abstract compatibilitatea legislației și a practicii relevante cu Convenția, ci să stabilească dacă a existat o cale de atac compatibilă cu articolul 13 din Convenție pentru a oferi reclamantului o protecție juridică adecvată în ceea ce privește plângerea sa pe fond. “Efectivitatea” “căii de atac” în sensul articolului 13 nu depinde de certitudinea unui rezultat favorabil pentru reclamantă.[22]

Curtea subliniază, de asemenea, că domeniul de aplicare al obligațiilor statului în temeiul articolului 13 variază în funcție de natura plângerii reclamantului în temeiul Convenției. Având în vedere caracterul ireversibil al prejudiciului care poate apărea în cazul în care se materializează pretinsul risc de tortură sau maltratare și importanța pe care Curtea o acordă articolului 3, noțiunea de cale de atac efec-

Anexa 4.

vă în temeiul articolului 13 necesită (i) o examinare independentă și aprofundată a afirmației potrivit căreia există motive substanțiale de a crede că există un risc real de tratament contrar articolului 3 și (ii) furnizarea unei posibilități efective de suspendare a executării măsurilor, ale căror consecințe sunt potențial ireversibile.”[22]

În contextul aprecierii violării dreptului la un remediu efectiv în cauza *Iurcu c. Republicii Moldova nr. 33759/10 din 9 aprilie 2013* [13], Curtea a remarcat faptul că în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, reclamantul ar fi putut pretinde compensații pentru cauzarea prejudiciului material și moral numai dacă prejudiciul ar fi fost cauzat prin acțiuni ilegale. Din cauza caracterul neadecvat al investigației în privința plângerii reclamantului împotriva ofițerilor de poliție care l-au maltratat, orice acțiune civilă ar fi fost inefectivă [23]. În aceste circumstanțe, Curtea conchide că reclamantul nu a avut un recurs efectiv în conformitate cu dreptul național de a pretinde compensații pentru maltratarea sa și, prin urmare, constată că a existat o violare a articolului 13 al Convenției în ceea ce privește pretenția în temeiul articolului 3[13]. Prin urmare, o eventuală acțiune civilă bazată pe aplicarea torturii în timpul detenției nu ar fi avut nicio șansă de succes, iar reclamantul nu a avut acces la recursuri care să-i permită să obțină compensații pentru relele tratamente suferite în timpul detenției.

4) **Dreptul la viața** reglementat de art. 2 din CEDO[9] și art. 24 din Constituția Republicii Moldova[10]. Încălcarea acestui drept fundamental încă nu a fost constatată de CtEDO, însă reprezentanții Promo-lex au remarcat decesul a cel puțin 4 persoane în cadrul evenimentelor din aprilie 2009. Anumite surse vorbeau despre eventuale victime chiar din seara de 7 spre 8 aprilie 2009, însă autoritățile au negat nu doar eventuale victime ci și aplicarea forței, prezența torturii și persecutarea protestatarilor pașnici. Mai târziu, totuși s-au demonstrat astfel de cazuri, cel mai cunoscut în acest sens fiind cazul Valeriu Boboc, rudele căruia au insistat și au demonstrat prin exhumare și expertiză medico-legală cu participarea unui expert internațional repetată, faptul că decesul nu a survenit în urma intoxicației cu substanțe necunoscute (așa cum au constatat inițial autoritățile) ci în urma loviturilor aplicate. Alte câteva cazuri de deces, presupuse a fi similare cazului Boboc, din diferite motive nu au fost examinate. În presa au fost reflectate alte 3 cazuri de deces în condiții suspecte: Eugen Țapu, Ion Țâbuleac și Maxim Canișcev. Familia lui Eugen Țapu a declarat că pe corp sunt urme de violență. Procuratura Generală declara că “la 15 aprilie la etajul tehnic al unui bloc din str. Albișoara, a fost depistat corpul cet. Eugen Țapu, strangulat cu șireturile de la încălțăminte”, iar “decesul acestuia a survenit cu aproximativ 2-3 săptămâni în urmă”. Cadavrul lui Ion Țâbuleac a fost aruncat în noaptea de 7 aprilie, în urma evenimentelor din centrul capitalei, în curtea Spitalului de Urgență din Chișinău. Acesta avea coastele rupte, răni adânci în regiunea tâmpelor și un picior fracturat. Martorii au afirmat că corpul neînsuflețit al tânărului de 22 ani a fost aruncat dintr-o mașină albă, marca Niva, aparținând MAI. Maxim Canișcev, un tânăr de 20 de ani, a fost găsit mort în lacul Ghidighici din suburbia mun. Chișinău la 19 aprilie. Rudele au declarat că medicii legiști au

constatat că decesul lui Maxim a avut loc pe 8 aprilie, acesta fiind găsit cu “coloana vertebrală traumatată, unde avea o pată mare de sânge. [16, p.50]

Până în prezent CtEDO nu a constatat violarea art. 2 al convenției, fiindcă dosarul privind moartea tânărului Valeriu Boboc, omorât în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, în Piața Marii Adunări Naționale, în prezent este examinat de Curtea Europeană. Reclamantii susțin încălcarea dreptului la viața al lui Valeriu Boboc prin încălcarea de către stat a obligației de a nu provoca moartea și de a lua măsuri care se impun pentru protejarea efectivă a dreptului la viață. De asemenea, avocatului reclamantului a afirmat că nu a fost desfășurată o anchetă serioasă și aprofundată cu privire la circumstanțele morții. Singura persoană condamnată pentru omorârea lui Valeriu Boboc a fost ex-polițistul Ion Perju. Potrivit avocatului reclamantilor, imaginile video, dar și declarațiile martorilor audiați arată că tânărul a fost bătut de mai mulți reprezentanți ai forțelor de ordine în baza unor indicații de a reține toți protestatarii, inclusiv prin aplicarea forței. Ion Perju a fost acuzat că i-ar fi aplicat tânărului o lovitură fatală. El a fost condamnat la zece ani de închisoare. Sentința a fost dictată de magistrații Curții de Apel Chișinău [24] și menținută de Curtea Supremă de Justiție [25] după ce în decembrie 2013 Judecătoria sectorului Buiucani l-a achitat. Chiar dacă a fost pronunțată o decizie de condamnare la închisoare cu executare, inculpatul nu a fost arestat de către instanța de apel. Fostul polițist a părăsit ședința de judecată înainte de anunțarea verdictului. Acum fostul polițist este căutat de Interpol. Deși Ion Perju a insistat că nu el este cel care l-a lovit pe Valeriu Boboc, o expertiză tehnică a secvențelor video efectuată în 2010 de Departamentul Investigații Computerizate și Examinarea Probelor din SUA a demonstrat contrariul. Specialiștii au constatat că Ion Perju apare în imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe clădirea Guvernului în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, aplicându-i lui Valeriu Boboc o lovitură.[26]

Prin urmare, prezența sau lipsa încălcării dreptului la viața în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 urmează a fi constatată de CtEDO, însă Ion Perju a fost recunoscut vinovat și condamnat pentru omorârea lui Valeriu Boboc, care în prezent este unica victimă a acestora evenimente a cărui omor în legătura cu evenimentele din aprilie 2009 a fost probat în cadrul procesului penal desfășurat de organul de urmărire penală, care s-a finalizat cu pronunțarea sentinței de condamnare. În pofida condamnării definitive și irevocabile pentru comiterea omorului, Ion Perju nu-și execută efectiv pedeapsa.

Protestele din aprilie 2009 ca determinant al modificării și adoptării legislației

Criminalizarea infracțiunilor de tortură a fost introdusă în Codul Penal al Republicii Moldova prin LP139-XVI din 30.06.05, MO98-100/22.07.05 art.463 în 2005 [27], aceasta fiind încriminată de prevederile art.309¹. Comiterea acestei infracțiuni în varianta tip se pedepsea cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar în varianta agravantă cu privațiune de libertate de la 5 la 10 ani. Prin urmare, tortura

în variantă tip în reglementarea introdusă în 2005 reprezintă o infracțiune mai puțin gravă, reieșind din prevederile art. 16 alin. (3) [27]. În plus, nu a fost criminalizată aplicarea tratamentului inuman și degradant față de persoanele reținute. Constatăm că reglementările legislației naționale a Republicii Moldova în domeniul aplicării torturii nu corespundeau cu standardele internaționale consfințite în Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante¹[20], cât și exigentele ce deriva din CEDO[9]. Trebuie să remarcăm prezența lacunelor în legislație, care până la evenimentele din aprilie 2009 nu reglementa modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc de colaboratorii organelor de drept. Abuzul de drept din partea poliției a fost posibil, pe de o parte, din cauza legislației lacunare în domeniul aplicării forței, de exemplu, în timpul reținerii unei persoane, iar, pe de altă parte, prin aplicarea unei pedepse blânde pentru infracțiune de tortură, cât și încadrarea torturii în cadrul infracțiunilor mai puțin grave și nesancționarea tratamentului inuman și degradant. Prin urmare, abuzul de drept a fost generat de convingerea colaboratorilor organelor de drept că aceștia nu vor fi trași la răspundere pentru aplicarea torturii, în contextul indicațiilor superiorilor determinate de reglementarea lacunară a limitelor de utilizare a forței și existența unor pedepse mici pentru aplicarea torturii.

În acest context, considerăm oportun să menționăm faptul că evenimentele din aprilie 2009 au determinat adoptarea unui șir de acte normative, care reglementează limitele de aplicare a forței în procesul reținerii, ținând cont de standardele în domeniul drepturilor omului. În prezent domeniul respectiv este reglementat de următoarele acte normative printre care Lege Nr. 218 din 19-10-2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc [17], Ordin Nr. 77 din 31-12-2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant [28], Ghid privind intervenția profesională în exercițiul funcției [29] adoptat prin Ordinului comun al Procurorului General, Ministrului Justiției, Ministrului Afacerilor Interne, Directorului General al Serviciului Vamal, Directorului Centrului Național Anticorupție și Ministrului Sănătății, Hotărâre de Guvern Nr. 474 din 19-06-2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor aferente, precum și a regulilor de aplicare a acestora Publicat : 24-06-2014 în Monitorul Oficial Nr. 167-168 art. 517[30]. În plus, trebuie să menționăm Procedurile Standard de Operare pentru Poliție – o abordare bazată pe drepturile omului [31] elaborate în cadrul proiectului „Promovarea Activității Poliției bazată pe Drepturile Omului în Republica Moldova”². Prin urmare, evenimentele din 7 aprilie 2009 au determinat schimbarea abordării conceptului de aplicare a forței în momentul reținerii, în

¹ Adoptată și deschisă spre semnare de Adunarea generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 39/46 din 10 decembrie 1984. Intrată în vigoare la 26 iunie 1987 conform dispozițiilor art.27 (1) la care Republica Moldova a aderat la 10.12.1984. Publicat : 30-12-1998

² Finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției

special prin adoptarea unui șir de acte normative, prin care au fost stabilite limitele a aplicării forței fizice și criterii pe baza cărora poate fi determinată necesitatea și gradul de forță ce trebuie să fie aplicat, respectând principiul proporționalității. În plus, prin adoptarea acestor acte normative, colaboratorii organelor de drept au fost atenționați referitor la necesitatea respectării drepturilor omului, inclusiv în momentul reținerii și privării de libertate a persoanei.

Evenimentele din aprilie 2009 au determinat introducerea unor modificări în Codul Penal și Codul de Procedura Penală al Republicii Moldova. Până la modificările din 08.11.12 infracțiuni contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de război erau incluse în categoria celor imprescriptibile. Prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855 tortura, aplicarea tratamentelor inumane și degradante a fost inclusă în lista infracțiunilor imprescriptibile, fiind completat art. 60 alin. 8.[32] În prezent, tortura este o infracțiune imprescriptibilă, care poate fi sancționată fără a tine cont de perioada de timp, care a trecut din momentul comiterii infracțiunii.

Inițial, în perioada între 30.06.2005 și 08.11.2012 tortura a fost reglementată de prevederile art. 309¹[23], fiind plasată în capitolul XIV Infracțiuni contra justiției. În conformitate cu modificările Codului Penal introduse prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855[23] aceasta a fost plasată în capitolul III, care incriminează infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei. În prezent, art. 166¹ incriminează tortura, tratamentul inuman sau degradant. La nivelul legislației organice au fost definite atât acțiuni de tortura, cât și cele de tratament inuman și degradant, care nu erau incriminate de versiunea precedentă a Codului Penal. Tratament inuman și degradant a fost definit astfel: *“(1) Cauzarea intenționată a unei dureri sau a suferinței fizice ori psihice, care reprezintă tratament inuman ori degradant, de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice, sau de către orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțământul expres ori tacit al unei asemenea persoane”*. [23] La nivelul legislației penale tortura a fost definită, ca fiind *“orice faptă intenționată prin care se provoacă unei persoane o durere sau suferințe fizice sau psihice puternice cu scopul de a obține de la această persoană sau de la o persoană terță informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a exercita presiune asupra ei sau asupra unei terțe persoane, sau din orice alt motiv, bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferință este provocată de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice, sau de către orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțământul expres sau tacit al unei asemenea persoane”*. [23]

Observăm că în legislația penală a Republicii Moldova a fost transpusă distincție între gradul de severitate a torturii, tratamentului inuman și degradant stabilită de prevederile tratatelor internaționale. În conformitate cu prevederile art. 1 alin 1 din Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu

cruzime, inumane sau degradante “tortură” desemnează orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenție, o durere sau suferințe puternice, de natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a obține, de la această persoană sau de la o persoană terță, informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei terțe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferință sunt provocate de către un agent al autorității publice sau orice altă persoană care acționează cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consimțământul expres sau tacit al unor asemenea persoane.” [20] CEDO în art. 3, care garantează dreptul persoanei de a nu fi supusă torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, [9] s-a bazat pe prevederile Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante [20], preluând distincția între tortura, tratament inuman și cel degradant.

În acest context, trebuie să menționăm faptul că evenimentele din aprilie 2009 au determinat redimensionarea viziunii autorităților referitor la conceptul de tortura și lărgirea laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 166¹ prin incriminarea tratamentului inuman și degradant. În plus, a fost agravantă răspunderea penală pentru aplicarea torturii. În prezent infracțiunea prevăzută de art. 166¹ alin. (1) [8], care incriminează aplicarea tratamentului inuman și degradant în varianta tip se încadrează în infracțiuni grave, fiind sancționată cu privațiune de libertate de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar tortura este incriminată de prevederile art. 166¹ alin. (3) [8] varianta tip se sancționează cu pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 8 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 8 la 12 ani.

Generalizând cele expuse mai sus, observăm că evenimentele din aprilie 2009 au determinat introducerea în legislație penală a Republicii Moldova conceptelor de tratament inuman și degradant, agravarea pedepsei penale pentru aplicarea torturii, reglementarea modului de aplicarea forței de organelor de ordine, cât și atenționarea colaboratorilor organelor de drept referitor la necesitatea respectării drepturilor omului în exercitarea funcției și aplicarea forței în timpul reținerii doar dacă aceasta este proporțională scopului și necesară într-o societate democratică, criteriile care reies din jurisprudența CtEDO.

Recomandări și acțiuni îndreptate spre prevenirea încălcărilor drepturilor omului în situații similare

În prezent, autoritățile publice trebuie să întreprindă toate acțiunile necesare pentru reabilitarea victimelor torturii, tratamentului inuman și degradant, care au suferit ca urmare a abuzului de drept din partea autorităților publice. În acest context, victimele torturii trebuie să primească despăgubiri echitabile, egale cu cele determinate de CtEDO în cazurile asemănătoare.

În cadrul activității organelor de drept, considerăm că este necesară atenționarea colaboratorilor referitor la inadmisibilitatea aplicării torturii, tratamentului inuman și degradant. Colaboratorii organelor de drept trebuie să fie atenționați referitor la inadmisibilitatea aplicării forței după imobilizarea persoanei, când aceasta este deja adusa sub control. În plus, forța fizică aplicată în momentul reținerii trebuie să fie proporțională adecvată, necesară și corespunzătoare scopului urmărit.

La fiecare etapă a urmăririi penale, organul de urmărire penală și procuratura trebuie să garanteze respectarea drepturilor omului, a prevederilor legislației în vigoare, cât și a garanțiilor oferite de Codul de Procedura Penală [14] persoanelor bănuite în comiterea infracțiunii în dependența de statutul procesual al acestora.

În prezent, art. 3 din CEDO este unul din cele mai des încălcate de autoritățile Republicii Moldova. În substanța încălcărilor constatate de CtEDO pot fi clasificate în: maltratarea, investigarea defectuoasă a maltratării, investigarea defectuoasă a violurilor, sancționarea prea blândă pentru maltratare, detenția în condiții proaste, neacordarea asistenței medicale adecvate deținuților, recurgerea nejustificată la alimentarea silită, tratament psihiatric forțat dispus contrar legii, încătușarea ilegală și nejustificată în afara celulei, neprotejarea de violența domestică, neprotejarea de violența co-deținuților, compensații insuficiente pentru violarea art. 3.[33]

Considerăm oportun să menționăm câteva hotărâri ale CtEDO, în care a fost constatată violarea art. 3 din Convenție comisă de Republica Moldova în special prin maltratarea reclamantilor după modificarea legislației. În cauza *Mîtu vs. Republica Moldova* nr. 23524/14[34], care se referă la presupusa utilizare excesivă a forței împotriva reclamantei în timpul invaziei apartamentului lor de către autorități după refuzul soțului ei de a fi percheziționat, precum și la deficiențe în investigarea plângerii sale de rele tratamente, Curtea a constatat că modul în care reclamantul a fost tratat după reținerea sa și planificarea insuficientă a operațiunii, care a lăsat prea multe oportunități de improvizație și, în consecință, pentru posibila utilizare a forței excesive, au constituit un tratament degradant cu încălcarea articolului 3 din Convenție. Curtea constată că niciuna dintre autoritățile care au examinat plângerea reclamantei nu a acordat nicio atenție afirmației sale că un ofițer de unitate a împins-o la podea cu piciorul când era deja sub controlul a cel puțin doi ofițeri ai Forțelor Speciale. Legalitatea utilizării forței nu a fost verificată pe deplin de autoritățile naționale. În plus, autoritățile nu au indicat ce ofițeri de poliție au maltrat-o pe reclamantă. Prin urmare, Curtea a concluzionat că a existat o încălcare articolului 3 în aspect procedural.[34]

Cazul *Prepeșița vs. Republica Moldova* no. 50799/14 [35] a fost generat de cererea reclamantului privind aplicarea relelor tratamente. Curtea a constatat că reclamantul a primit numeroase vătămări și a fost supus unor rele tratamente atât în timpul arestării, cât și după ce a fost adus la secția de poliție. În absența unei explicații plauzibile care ar explica originea vătămarilor reclamantului, instanța a considerat că Guvernul nu au răsturnat prezumția aplicării relelor tratamente de

colaboratorii organelor de drept. Astfel, Curtea concluzionează că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenție sub aspect material. În plus, Curtea constată că investigarea circumstanțelor cauzei a avut deficiențe grave. În lipsa unei anchete oficiale eficiente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor responsabile pentru maltratarea reclamantului Curtea a constatat încălcare a articolului 3 din Convenție sub aspect procedural.[35]

Cazul Trocin vs. Republica Moldova no. 23847/19[36] se referă la utilizarea torturii împotriva reclamantului, și anume spânzurarea Palestiniană în timpul detenției preventive. Curtea a constatat că nu există dovezi, care probează că rănilor constatate la încheieturile și gleznelor reclamantului au fost cauzate de cătușele folosite de ofițerii de poliție acuzați. De asemenea, nu a fost probat faptul că utilizarea forței fizice de către ofițerii de poliție a fost strict necesară din cauza comportamentului propriu al reclamantului. Deși concluziile cuprinse în rapoartele medicale nu confirmă sau infirmă pe deplin descrierea rețelor tratamente de către reclamant, Curtea consideră că Guvernul nu a oferit o explicație plauzibilă a modului în care au fost cauzate leziunile gleznelor reclamantului. Astfel, Curtea a stabilit că reclamantul a fost supus unui tratament contrar articolului 3 din Convenție. Astfel, a existat o încălcare semnificativă a acestei prevederi sub aspect material. Modul în care a fost efectuată ancheta permite Curții să concluzioneze că Procuratura nu a depus eforturi reale pentru a investiga acest caz și a stabili adevărul. Având în vedere deficiențele grave menționate mai sus, Curtea consideră că autoritățile naționale nu și-au îndeplinit obligațiile de a investiga plângerile reclamantului cu privire la rețelor tratamente. În consecință, a existat și o încălcare a articolului 3 din Convenție sub aspect procesual.[36]

Prin urmare, Republica Moldova în continuare este condamnată pentru încălcarea art. 3 din CEDO, atât sub aspect material, cât și cel procedural. Pentru prevenirea ulterioarelor încălcări ai art. 3 din CEDO, procuratura trebuie să desfășoare investigații eficiente a tuturor cazurilor de tortură, tratament inuman și degradant cu respectarea termenului rezonabil de judecare a cauzelor și acordarea victimelor dreptului la un remediu efectiv, prin posibilitatea atacării hotărârilor în instanțele ierarhic superioare.

Concluzii

Evenimentele din aprilie 2009 reprezintă cea mai gravă încălcare a drepturilor omului în istoria Republicii Moldova. Au fost încălcate drepturile fundamentale reglementate prin prevederile Constituției și a tratatelor internaționale printre care: dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman și degradant, dreptul la libertatea și siguranța persoanei, dreptul la un remediu efectiv, dreptul la apărare și dreptul la viață. Evenimentele din aprilie 2009 au determinat introducerea unor modificări legislative, care se referă la agravarea pedepsei pentru aplicarea torturii, încredințarea tratamentului inuman și degradant, imprescriptibilitatea răspunderii penale pentru aceste infracțiuni, cât și reglementarea criteriilor și situațiilor în care organele de drept trebuie să aplice forța la reținerea persoanei.

În acest context, tindem să menționăm faptul că întreagă ordine de drept trebuie să fie îndreptată spre garantarea și implementarea drepturilor omului, care reprezintă baza societății democratice. Prin urmare, statul trebuie să întreprindă toate acțiunile necesare pentru asigurarea realizării efective a drepturilor omului, inclusiv prin recunoașterea unor abuzuri de drept, achitarea despăgubirilor victimelor și desfășurarea transparentă a urmăririi penale.

Referințe bibliografice:

1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea în speța *Taraburca v. Moldova* 06.12.2011 [citat: 29.12.2021] Disponibil: <http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=758>
2. REPORT By Thomas Hammarberg Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following his visit to Moldova 25 to 28 April 2009 Strasbourg, 17 July 2009 CommDH(2009)27 [citat: 29.12.2021] Disponibil: <https://rm.coe.int/16806db742>
3. Raport către Guvernul Republicii Moldova privind vizita efectuată în Republica Moldova de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) din 27 - 31 iulie 2009 Strasbourg, 14 decembrie 2009 CPT/Inf (2009) 37 [citat: 29.12.2021] Disponibil: <https://rm.coe.int/16806975ab>
4. Institute for Human Rights (IDOM), Resource Center for Human Rights (CREDO) Liberty, Security and Torture: April 2009 events in Moldova [citat: 29.12.2021] Disponibil: <http://www.lhr.md/wp-content/uploads/files/rapoarte/do/raport.idom.credo.tortura.2009.pdf>
5. Declarația Baroului Avocaților din Moldova privind reacția autorităților asupra evenimentele din 7 aprilie 2009 Chișinău, 17 aprilie 2009 [citat: 29.12.2021] Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Declaratia%20Baroului%20Avocatilor%20din%20Moldova%20privind%2oreactia%20autoritatilor%20asupra%20evenimentele%20dein%207%20aprilie%202009.pdf
6. Case of *Murad v. The Republic of Moldova* (Application no. 26947/09) Judgment Strasbourg 19 January 2021 [citat: 29.12.2021] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D%22%22%7B%22001-207410%22%7D>
7. Ultimele date privind investigarea cauzelor penale legate de evenimentele din aprilie 2009 [citat: 29.12.2021] Disponibil: <http://www.procuratura.md/md/news/1211/1/3209/>
8. Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18-04-2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 14-04-2009, nr. 72-74, art. 195. [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128659&lang=ro

9. Convenția europeană a Drepturilor Omului amendată de Protocoalele nr. 11, 14 și 15, completată de Protocolul adițional și de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12, 13 și 16 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://www.echr.coe.int/documents/convention_roun.pdf
10. Constituția Republicii Moldova. . În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 29.03.2016, nr. 78. Data intrării în vigoare: 27.08.1994. [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128016&lang=ro#
11. Cauza Buhaniuc c. Republicii Moldova (Cererea nr. 56074/10) Hotărâre Strasbourg 28 ianuarie 2014 Definitivă 28.04.2014 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145043>
12. Cauza Taraburca c. Moldovei (Cererea nr. 18919/10) Hotărâre Strasbourg 6 decembrie 2011 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124038>
13. Cauza Iurcu c. Republicii Moldova (Cererea nr. 33759/10) Hotărâre Strasbourg 9 April 2013 Definitivă 9 Iulie 2013 [citat: 29.12.2021] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127827>
14. Case of O.R. and L.R. v. The Republic of Moldova (Application no. 24129/11) Judgment Strasbourg 30 October 2018 Final 30/01/2019 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187481>
15. Cauza D. v. Republica Moldova (Cererea nr. 25397/09) Hotărâre Strasbourg 8 decembrie 2020 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: <http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2021/03/D.-v.-MDA-ROM.pdf>
16. Postica A., Manole I., Gogu N., Arseni A., Drepturile Omului și Instituțiile Democratice în perioada post-electorală în Moldova 6 Aprilie - 1 Iulie 2009. Promo-LEX Chișinău 2009 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://promolex.md/wpcontent/uploads/2017/04/doc_1258617509.pdf
17. Lege nr. 218 din 19-10-2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 14-12-2012 nr. 254-262. [citat: 29.12.2021] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110364&lang=ro
18. Regulament Nr. 199 din 27-06-2003 de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 08-08-2003, nr. 170-172. [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=40539&lang=ro
19. Codul de Procedură Penală Al Republicii Moldova, nr. 122 din 14-03-2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 05-11-2013, nr. 248-251 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113967&lang=ro
20. Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, nr. 130 din 10-12-1984. În: *Tratate internaționale*, 30-12-1998, nr. 1. Adoptată și deschisă spre semnare de

- Adunarea generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 39/46 din 10 decembrie 1984. În vigoare la 26 iunie 1987 conform dispozițiilor art.27 (1). [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115576&lang=ro
21. Case of Cucu and others v. The Republic Of Moldova (Applications nos. 7753/13, 75188/13 and 76511/14) Judgment Strasbourg 10 July 2018 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184505>
 22. Case of A. v. The Netherlands (Application no. 4900/06) Judgment Strasbourg 20 July 2010 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%224900%2F06%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%2201-100038%22%5D%7D>
 23. Cauza Corsacov c. Moldovei (Cererea nr. 18944/02) Hotărâre Strasbourg 4 aprilie 2006 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22RUM%22%5D%2C%22appno%22:%5B%2218944%2F02%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%22001-112617%22%5D%7D>
 24. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 30 martie 2015 dosarul nr. 1a-519/2015 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/86217793-31ee-e411-b888-005056-a5d154
 25. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 15 decembrie 2016 mun. Chișinău dosarul nr. 4-1re-131/2016 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=1200
 26. Dosarul Boboc a ajuns la CEDO 07/04/2017 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: <https://anticoruptie.md/ro/stiri/dosarul-boboc-a-ajuns-la-cedo>
 27. Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18-04-2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 13-09-2002, nr. 128-129 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17705&lang=ro
 28. Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, nr. 77 din 31-12-2013. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 06-06-2014, nr. 147-151 [citat: 29.12.2021] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=45990&lang=ro
 29. Ghid privind intervenția profesională în exercițiul funcției din 11.01.2018 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://politia.md/sites/default/files/ghid_privind_interventia_profesionala_in_exercitiul_funcției.pdf
 30. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor aferente, precum și a regulilor de aplicare a acestora, nr. 474 din 19-06-2014. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 24-06-2014, nr. 167-168 [citat: 29.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113898&lang=ro#

31. Procedurile Standard de Operare pentru Poliție – o abordare bazată pe drepturile omului Chișinău 2020 [citată: 29.12.2021] Disponibil: https://politia.md/sites/default/files/procedurile_standard_ro.pdf
32. Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18-04-2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 14-04-2009, nr. 72-74 [citată: 29.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17771&lang=ro#
33. Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Peste 600 de violări în 23 de ani 12 Septembrie 1997 – 30 Iunie 2020 Gribincea V. Goinic D. Centrul de Resurse Juridice din Moldova 2020 [citată: 29.12.2021]. Disponibil: <https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/09/CRJM-23ani-CtE-DO.pdf>
34. Case of Mîțu v. The Republic of Moldova (Application no. 23524/14) Judgment Strasbourg 30 June 2020 [citată: 29.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-203304%22%5D%7D>
35. Case of Prepelița v. The Republic of Moldova (Application no. 50799/14) Judgment Strasbourg 3 December 2019 [citată: 29.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-198712%22%5D%7D>
36. Case of Trocin v. The Republic of Moldova (Application no. 23847/19) Judgment Strasbourg 16 March 2021 [citată: 29.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%2C%22itemid%22:%5B%22001-208595%22%5D%7D>